

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Нодира Сардаровна Расулова,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети
доценти, тарих фанлари номзоди
e-mail: nodira.sardarovna@gmail.com

XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ

For citation: Nodira S. Rasulova. FORMATION AND ACTIVITIES OF THE SCHOOLS OF THE COMMUNIST PARTY OF THE UZBEK SSR IN THE 20–30S OF THE XX TH CENTURY. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.63-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310239>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон ССР ташкил этилган дастлабки йилларда мамлакатда амалга оширилган кадрлар сиёсати, унинг мазмун-моҳияти, давлат ҳокимиятини бошқаришда номенклатуранинг ўрни, партия таълим муассасалари манбалар ва адабиётлар асосида таҳлил қилинган.

Ушбу даврда кадрлар сиёсатини юритишда қабул қилинган меъёрий асослар, партия раҳбарларининг нутқлари, кадрларни танлаш ва жойлаштириш жараёнларини амалга ошириш усуллари бўйича амалий кўрсатмалар алоҳида аҳамият касб этган. Айниқса, совет партия мактаблари ҳудудларда тарғибот ва ташвиқот ходимларини тайёрловчи ва уларни доимий равишда совет давлати сиёсатига йўналтириб турувчи ўқув ва илмий база вазифасини бажарган.

Кадрлар сиёсатини амалга оширувчи, уни назорат қилувчи махсус давлат органлари ҳам ташкил этилган. Ушбу органлар бошқарув, маъмурий, хўжалик, олий ҳарбий ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги лавозимларга, шунингдек фан, таълим, соғлиқни сақлаш ва маданият муассасаларидаги раҳбарлик лавозимларига тайинловларни амалга ошириш, кадрларни танлаш, жойлаштириш, аттестациядан ўтказиш, малака ошириш каби вазифаларни бажарганлар. Дастлаб Собиқ Иттифоқ доирасида ташкил этилган партия таълим муассасалари 1918 йилдан сўнг Ўзбекистон ССРда ҳам қисқа муддатли курслар тарзида ўз фаолиятини бошлади. Таҳлил қилинаётган даврда эса Ўлка мусбюроси қошидаги Партия ва совет ходимларининг Туркий марказий мактаби, Ишчи-деҳқон коммунистик университети, Партия ва совет ходимлари марказий Европа мактаби, Ўрта Осиё коммунистик университети кабилар фаолият кўрсатган бўлиб, уларнинг мақсади коммунистик таълимот ёрдамида жорий ҳаёт масалаларини тушунадиган ва жамоат ҳамда давлат ҳаётининг тури йўналишларида амалий совет ишларини бошқара оладиган партия ва совет ходимларини тарбиялаш бўлган.

Калит сўзлар: СССР, Коммунистик партия, кадрлар сиёсати, номенклатура, партия мактаблари, Ташкилий-ташвиқот курслари, Шарқ меҳнаткашлари коммунистик

университети, Ўрта Осиё коммунистик университети, Ўзбек коммунистик университети, тарғибот-ташвиқот, меҳнаткашлар, партия фаоллари, коммунистлар, тарғиботчилар.

Нодира Сардаровна Расулова,
Доцент Университета Общественной безопасности
Республики Узбекистан
кандидат исторических наук, доцент
e-mail: nodira.sardarovna@gmail.com

СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКСКОЙ ССР В 20–30-Е ГОДЫ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе источников и литературы анализируются кадровая политика, проводившаяся в стране в первые годы образования Узбекской ССР, ее сущность, роль номенклатуры в управлении государственной властью, партийные образовательные учреждения.

Особое значение в этот период имели нормативные базы, принятые при проведении кадровой политики, выступления партийных руководителей, практические указания по методам осуществления процессов подбора и расстановки кадров. В частности, советские партийные школы служили учебной и научной базой, готовившей пропагандистских работников в регионах и постоянно ориентировавшей их на политику Советского государства.

Также созданы специальные государственные органы, реализующие кадровую политику и контролирующие ее. Эти органы выполняли такие задачи, как назначение на руководящие, административно-хозяйственные, высшие воинские и правоохранительные должности, а также руководящие должности в учреждениях науки, образования, здравоохранения и культуры, подбор, расстановка кадров, аттестация и обучение. Целью созданных партийных учебных заведений была подготовка партийных и советских работников, способных с помощью коммунистического учения разбираться в вопросах текущей жизни и руководить практическими советскими делами в направлениях общественной и государственной жизни.

Ключевые слова: СССР, Коммунистическая партия, кадровая политика, номенклатура, партийные школы, организационно-пропагандистские курсы, Коммунистический университет восточных рабочих, Коммунистический университет Средней Азии, Узбекский коммунистический университет, пропаганда, рабочие, партийный актив, коммунисты, пропагандисты.

Nodira S. Rasulova,
Associate Professor of the University of Public Safety
of the Republic of Uzbekistan
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
e-mail: nodira.sardarovna@gmail.com

FORMATION AND ACTIVITIES OF THE SCHOOLS OF THE COMMUNIST PARTY OF THE UZBEK SSR IN THE 20–30S OF THE XX TH CENTURY

ABSTRACT

This article, based on sources and literature, analyzes the personnel policy pursued in the country in the early years of the formation of the Uzbek SSR, its essence, the role of the nomenclature in the management of state power, party educational institutions.

Of particular importance during this period were the normative bases adopted in the conduct of personnel policy, speeches by party leaders, and practical instructions on methods for implementing the processes of selection and placement of personnel. In particular, the Soviet party

schools served as an educational and scientific base that trained propaganda workers in the regions and constantly oriented them towards the policy of the Soviet state.

Also, special state bodies have been created that implement personnel policy and control it. These bodies performed such tasks as appointment to managerial, administrative, top military and law enforcement positions, as well as senior positions in institutions of science, education, health and culture, selection, placement of personnel, certification and training.

The purpose of the created party educational institutions was to train party and Soviet workers who, with the help of communist doctrine, could understand the issues of current life and manage practical Soviet affairs in the areas of social and state life.

Index Terms: USSR, Communist Party, personnel policy, nomenklatura, party schools, organizational and propaganda courses, Communist University of Eastern Workers, Communist University of Central Asia, Uzbek Communist University, propaganda, workers, party activists, communists, agitators.

1. Долзарблиги:

Совет сиёсий тизими шаклланиш даврида большевиклар партиясининг кадрлар салоҳиятини танлаш ва ҳисобга олиш ёш давлат олдида турган долзарб муаммолардан бири эди. Партия ва совет тизимидаги бошқарувчиларни ҳисобга олиш тизими кўп жиҳатдан партиёга давлат ҳокимиятини бошқаришни таъминлаган.

Совет кадрлар сиёсатининг меъёрий асослари тизимига нафақат умумий партиявий-сиёсий кўрсатмалар, балки кадрларни танлаш ва жойлаштириш жараёнларини амалга ошириш усуллари бўйича амалий кўрсатмалар ҳам кирган. Кадрларни танлаш ва жойлаштириш масалаларига эътиборнинг кучайиши давлатни бошқаришда таяниши мумкин бўлган ишончли бошқарув аппарати шакллантириш вазифаларидан келиб чиқди. Тўғри юритилган кадрлар сиёсати мамлакатдаги тузум барқарорлигини таъминловчи асосий таркибий қисмлардан бири деб ҳисобланган [1, 114].

Совет давлати олдида дастлабки йиллардан оқ коммунистик жамият ғояларини ўртоқлашувчи ва шу билан биргаликда профессионал кадрлар билан таъминланган минтақавий бошқарувчиларни шакллантириш жиддий вазифа бўлган. Чунки, айнан кадрлар маҳаллий аҳолини ҳукмрон сиёсий кучнинг қарор ва фармойишларига содиқлигини таъминлаган. Натижада давлатнинг марказий бошқарув аппарати ҳудудлардаги партия-давлат номенклатураси вакиллари билан ҳисоб-китоб қилишга мажбур бўлган. 1920-1930-йилларда амалга оширилган марказий ҳокимиятнинг кадрлар сиёсати мамлакатда янада профессионал даражада юқори сифатли бошқарувчилар қатламини яратишга қаратилган эди [2, 49].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада XX асрнинг 20-30-йилларида Ўзбекистон ССРда мамлакатда амалга оширилган кадрлар сиёсати, унинг мазмун-моҳияти, партия таълим муассасаларининг ташкил этилиши ва фаолияти тарихий-хронологик, анализ ва синтез, дедукция ва индукция, тарихийлик, мантиқийлик, қиёсий таҳлил каби тадқиқот усуллари орқали таҳлил қилинган.

XX асрнинг 20-йилларида, яъни совет давлати шаклланишининг дастлабки даврида кадрлар билан ишлаш масалалари жамоат ва давлат арбоблари муҳокамаси марказида бўлди. В.И. Ленин асарларида кадрлар сиёсати партия жамият таракқиётига таъсир кўрсатадиган кучли дастак эканлиги кўп бора алоҳида урғу билан таъкидланган [3; 4].

Шунингдек Коммунистик партиянинг кадрлар сиёсати КПСС хужжатлари, Коммунистик партия раҳбарларининг нутқлари, кўплаб монографиялар, рисоалар, мақолалар тўпламларида, нашр этилган журнал мақолалари ва ҳимоя қилинган диссертацияларда ўз аксини топган. Жумладан, танланган мавзуни ёритишда ва таҳлил қилишда *Р.Раджапова*, *Ш.Зиямов*, *Д.Раджапов*, *Е.В.Туфанов*, *Ю.И.Зарецкий*, *Д.С.Сариева*, *А.Е.Кульжамбекова*, *А.В.Новокрещенов* каби олимларнинг илмий тадқиқотларига мурожаат қилинди.

3. Тадқиқот натижалари:

Лениннинг “ҳар бир ошпаз аёл давлатни бошқариши мумкин” деган тезиси популистик ва асоссиз бўлиб чиқди. Шунинг учун бошқарув соҳасида эски мутахассисларнинг тажриба ва

билимларидан фойдаланиш учун большевиклар қаттиқ жазо назоратини қўллаган ҳолда эски кадрлар билан ҳамкорлик қилишга мажбур бўлдилар. Охир-оқибат, коммунистлар давлат аппаратини ўзларининг қаттиқ назорати остига олдилар, мафкура, корпоратив манфаатлар, имтиёзлар ва кўрқув билан мустаҳкамланган ягона совет партия-давлат аппаратини туздилар [5].

Совет партия мактаблари КПСС (1952 йилгача ВКП(б))нинг қишлоқларда партия ва совет тарғибот ходимлари кадрларини тайёрлаш бўйича ўқув муассасалари ҳисобланади. Уларга ўрта партия-сиёсий маълумот ва иқтисодчи-ташкилотчи, агроном-ташкилотчи, чорвачилик бўйича мутахассис-ташкилотчи мутахассисликлари берилган. КПСС аъзолари Совет партия мактабларига партия қўмиталари тавсиясига биноан партия, совет ва комсомол ходимлари, ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаол иштирок этаётган ишчилар ва колхозчилар қабул қилинган. Ўрта маълумотга эга бўлганлар учун 2 йил, саккиз йиллик учун 3 йил ўқиш муддати белгиланган [6].

Партиянинг МҚ котибияти раҳбари партиянинг олий ҳокимиятига эга бўлган: айнан у ўзига бўйсунувчи партия бошқарув кадрлари бўлими орқали партия, давлат, хўжалик, ҳарбий кадрларни танлаш ва лавозимга тайинлашни амалга оширган, олий партия органлари топшириқлари ижросини назорат қилган [7, 56]. Бундан ташқари, давлат аппаратининг бошқарув кадрларини тайинлаш айнан партия тузилмалари томонидан амалга оширилганлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга.

1920-йилларнинг ўрталаридан ВКП МКнинг Ҳисоб-тақсимот бўлими совет давлат хизматининг марказий бошқарув органига айланди. Бу органга “жойлардаги ва марказдаги корхоналар, трестлар, хўжалик идоралари коммунистик таркиби, кенгашлар ва партия учун” кадрларни танлаш ва жойлаштириш билан шуғулланиш топширилди. Партия-совет кадрлар сиёсатининг асосчиси – давлат бошқаруви вазифалари ва функцияларини амалга оширишда кадрлар усулидан моҳирона фойдаланган Сталин эди [8, 183].

XX асрнинг 30-йилларда илгари сурилган «Кадрлар ҳамма нарсани ҳал қилади» деган сталинча шиор давлатнинг партия-совет моделининг асосий асосларидан бирини ва кадрлар сиёсати ғояларини ўзида мужассам этган, маъмурий-буйруқбозлик тизими бошқарувининг ажралмас атрибути бўлиб хизмат қилган. Давлат кадрлар сиёсатининг асосини кадрлар билан ишлашнинг номенклатура усули ташкил этган. Бошқарув, маъмурий, хўжалик, олий ҳарбий ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги лавозимларга, шунингдек фан, таълим, соғлиқни сақлаш ва маданият муассасаларидаги раҳбарлик лавозимларига барча тайинлашлар КПССнинг барча даражадаги қўмиталари орқали амалга оширилган [9, 223].

Коммунистик партия кадрлар билан ишловчи махсус органларни шакллантирган. 1939 йилда Коммунистик партия Марказий Комитетининг кадрлар бошқармаси ташкил этилган бўлиб, ушбу тузилма кадрларни танлаш, жойлаштириш, аттестациядан ўтказиш, малака ошириш учун йўналтириш билан шуғулланган [10, 209].

Сталин кадрлар сиёсатини янада такомиллаштириш ғоясини қуйидаги тарзда ишлаб чиқди: “... Тўғри сиёсий йўналиш берилганидан кейин, кўрсатма (директива)ларни амалга оширишга қодир, кўрсатмаларни тушуна оладиган, бу кўрсатмаларни ўзиникидек қабул қила оладиган ва уларни амалда қўллай оладиган ишчиларни танлаш керак” [11, 342]. Сталин кўрсатмаларни фикр юритмасдан ва муҳокама қилмасдан тезда бажариш ҳамда уларга қатъий риоя қилишни талаб қилган. Ҳар қандай даражадаги ва исталган соҳадаги раҳбар, агар у “партия кўрсатмалари”ни самарали бажарса, ўз лавозимини эгаллаши мумкин бўлган. Уларга риоя қилмаслик автоматик равишда раҳбарлик лавозимидан четлатиш ва жуда оғир қатағонлар каби деярли муқаррар санкцияларга олиб келган. Кадрлар билан ишлаш усулларини белгилашда синфий ёндашув ва партиявийлик устунлик қилди.

Совет даврида большевиклар давлат хизматининг император тизимини йўқ қилиб, ўзларининг ноёб партия-хўжалик номенклатураси тизимини, кадрларни ҳисобга олиш, тақсимлаш, рағбатлантириш ва тайёрлаш механизмининг яратдилар. “Ўртоқ Сталин котибияти” ташкил этилган дастлабки пайтда фақат техник ишларни бажарган бўлса, кейинги йилларда бу институт ҳокимиятнинг юқори бўғини: партия, ҳукумат, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи

органларда кадрлар ўзгаришини амалга оширувчи партиянинг олий ижро этувчи органига айланади. Шундай қилиб, ички ва ташқи сиёсатнинг барча энг муҳим масалалари партиянинг олий органларига топширилгунга қадар олдиндан белгилаб олиниб, кейин Марказий Комитет Котибияти, Ташкилий бюро ва Сиёсий бюро томонидан оддийгина тасдиқланар эди [12, 646].

Ўтган асрнинг 20–30-йилларида республика ҳокимияти тизимини Ўзбекистон Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси (МК) аппарати, Халқ Комиссарлари Совети (ҳукумат) ва Ўзбекистон Марказий Ижроия Қўмитаси (олий қонун чиқарувчи орган) ташкил этган бўлса, бу тизимда етакчи ўринни албатта ЎзКП МК эгаллаган.

Ўзбекистон ССРда ҳам партия ва раҳбар органлар учун кадрлар тайёрлаш масаласига доимо алоҳида аҳамият бериб келинган. Партия таълим муассасаларининг дастлабки шаклланиши октябрь инқилобидан кейинги даврларга тўғри келади. Тошкентдаги дастлабки партия ва совет ишчиларини тайёрлайдиган партия таълим муассалари 1918 йилда иктисодий таназзул ва фуқаролик уруши даврларидаги оғир шароитларда қисқа муддатли курслар шаклида ташкил қилинди. Улар қаторида ТАССР Миллатлар иши бўйича Халқ комиссариатлари қошидаги ташкилий-тарғибот курслари, Туркфронт ҳарбий инқилобий кенгашининг (реввоенсовет) сиёсий бўлими маъруза курслари бўлиб, улар худудлардаги партия, совет ва ҳарбий ташкилотлар учун биринчи бўлиб, асосан маҳаллий миллат вакилларида иборат ишчиларни тайёрлаб берди.

Туркистоннинг партия таълим муассасалари ривожланиши ташкилий тузилмаси [13, 30]

Туркистон Республикаси Халқ Комиссарлиги қошида тузилган “Ташкилий-ташвиқот курслари” (ТТК) биринчи партия таълим муассасаси ҳисобланиб, “коммунистик таълимот ёрдамида жорий ҳаёт масалаларини тушунадиган ва жамоат ҳамда давлат ҳаётининг тури йўналишларида амалий совет ишларини бошқара оладиган партия ва совет ходимларини тарбиялаш” мақсадида ташкил қилинган [13, 22-23].

Курсларда ўқиш давомийлиги 4 ойни ташкил қилиб, 100 кишига мўлжалланган эди. Ўқувчиларнинг асосий қисми ҳозирги Ўзбекистон вилоятларидаги ҳудудлардан, ҳозирги Қозоғистон, Қирғизистоннинг турли туманларидан, Ўрта Осиёнинг бошқа давлатларидаги шаҳарларнинг партия ташкилотларидан юборилган вакиллар бўлди. Мазкур курслар худди Москвадаги тарғиботчи ва ташвиқотчи курслар каби партия кадрларини чиқарувчи коммунистик зарбхона сифатида ном қозонди. Бу мактабдан 1919 йил мобайнида 3 та битирув курси чиқарилиб, жами 99 нафар ўқувчилар курсларни битирди. Битирувчилар таркибида ярмидан кўпини ўзбеклар, қирғизлар, тожиклар, туркманлар, қозоқлар ташкил қилган бўлиб, кўпчилик битирувчилар Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг энг узок ҳудудларига маҳаллий аҳоли орасида тарғибот-ташвиқот ва ташкилий ишларни юритиш учун юборилган [13, 23].

ТТКдан ташқари 1918-1920 йилларда Тошкентда сиёсий ходимларни тайёрлаш бўйича бошқа қатор курслар ҳам фаолият кўрсатган. 1919 йилда Тошкентда мавжуд бўлган курслар негизида қатор совет-партия мактаблари ташкил қилинади. Жумладан, Краймусбюро (Ўлка мусулмолар бюроси) қошида совет ва партия ишчиларининг Турк марказий мактаби, Совет ва партия ишчиларининг Европа марказий мактаби кабилар ташкил топди [13, 24].

1921 йилнинг апрель ойида Москвада Шарқ меҳнаткашлари коммунистик университети (ШМКУ) ташкил этилиб, унда Ўрта Осиё, Кавказorti, Поволжьядан 73 та халқлар вакиллари ўқиган. Шарқ меҳнаткашлари коммунистик университетининг Тошкентда ҳам ўз бўлимлари бўлган. ШМКУ 30-йилларни охирида миллий республикаларда қатор олий таълим муассасалари ташкил этилиши билан фаолиятини тўхтатган [13; 20].

Туркистон халқларини “социалистик қурилиш”га кенг жалб қилиш мақсадида маҳаллий ёшлардан партия-совет ходимлари тайёрлашга катта эътибор берилди. В.И.Ленин номидаги Ўрта Осиё коммунистик университети олий партия мактаби ҳисобланиб, 1923 йил 20 мартда ташкил топган. ЎОКУда дастлаб ўқув муддати 3 йил, кейинчалик эса 4 йил бўлган. 1923 йилда 198 талаба ўқиган бўлса, 1924 йили 500 талаба ўқиди. Булардан 114 нафари партия аъзоси, 250 киши эса комсомол аъзоси эди. ЎОКУ биринчи марта 1927 йил 75 мутахассисни ишга йўллади. 1930 йилда ЎОКУ қошида тайёрлов бўлими ва бошқа бир қанча бўлимлар ҳамда курслар ташкил этилди. 1932 йил 8 октябрда ушбу университет Ўрта Осиё олий қишлоқ хўжалиги мактабига айлантирилди [14, 586].

В.И.Ленин номидаги Ўрта Осиё коммунистик университети (ЎОКУ) тузилиши [13, 20].

Ўрта Осиё Коммунистик университетининг профессорлари, ўқитувчилари ва талабалари аҳоли ўртасида марксча-ленинча дунёқарашни тарғиб қилишда муҳим роль ўйнаганлар. Улар кўплаб марксча-ленинча фалсафага оид китоблар, рисоалар, мақолалар ёздилар, маърузалар қилдилар ва ҳоказо. Марксча фалсафани тарғиб қилишда совет-партия мактаблари ҳам катта роль ўйнади, бу мактабларнинг программаларида сиёсий иқтисод, тарихий материализм ва бошқа ижтимоий фанларни ўрганиш назарда тутилган эди [15, 674].

1938 йилнинг ноябрида Ўзбекистон КП(б) Марказий Комитетининг III пленуми ВКП(б) Марказий Комитетининг партия пропагандаси тўғрисидаги қарори асосида партия тарихини ўрганиш масаласини кўриб чиқиб, область, шаҳар ва район партия комитетлари зиммасига большевик партия тарихини чуқур ўрганишни таъминлай оладиган пропагандист кадрлар тайёрлаш ва уларни жой-жойига қўйишни ташкил этиш, пропагандистларнинг семинар ва қисқа муддатли курсларини уюштириш, бутун партия маорифи шаҳобчаларининг, айниқса қишлоқ жойларидаги партия маорифи шаҳобчаларининг аҳолини систематик равишда текшириб туриш вазифасини юклади [16, 71-72].

Республика Компартияси 1925 йил бошида Ўрта Осиё коммунистик университети (ЎОКУ) талабалари Ўрта Осиё қишлоқ ва овуллари, жумладан Ўзбекистоннинг бир қанча вилоятларида ўтказган сўров натижасида аниқланган бошланғич партия ташкилотлари тармоғининг заиф ривожланганлигини, партия аъзоларининг, айниқса, қишлоқдагиларининг маданий-назарий савияси ниҳоятда пастлигини ҳисобга олиб, оммавий ташвиқотни йўлга қўйиш йўналишини белгилаб берди ҳамда амалий ишларга бутун партия оммасини жалб қилишни талаб қилди. Ана шу мақсадда ишчи ва деҳқон ячейкаларидан ташвиқотчиларни танлаш, ўқитиш ва уларнинг ишини ташвиқотчилар йиғилишлари орқали йўналтириш масаласи қатъий қўйилди. Қишлоқ ячейкаларида малакали ташвиқотчилар йўқлиги инobatга олиниб, уезд ва туман кўмиталарига қишлоқ агитаторларини тегишли масалалар бўйича тайёрлаш учун вақти-вақти билан йиғилишларга чақириб туриш вазифаси юклатилди [17, 104].

1923-1941 йилларда Ўрта Осиё партия ва совет ишчиларини тайёрловчи таълим муассасалари структураси [13, 62]

Юқорида номлари келтирилган таълим муассасалари билан бир қаторда Туркистонда 2 та марказий, 5 та вилоят ва 5 та уезд совет-партия мактаблари ҳам ишламоқда эди. Буларда ўқиётган 1312 нафар тингловчининг 10 фоизини хотин-қизлар ташкил этди. Москвадаги Шарқ меҳнаткашлари коммунистик университетиде 1923 йилнинг кузида 77 нафар туркистонлик ёшлар таълим олди. Улардан ўзбеклар 24, туркманлар 24, қозоқ ва қирғизлар 29 киши эди [18, 275].

Шунингдек, ишчилардан кадрлар тайёрлаш учун ишчи ўқув факультетлари, турли муддатли ўқув курслари очилди. Бу курслар ва олий ўқув юртлари коммунистик ғояга садоқатли ва партия сиёсатини аксарият ҳолларда муҳокама қилмасдан тўлиқ ҳаётга татбиқ этувчи кадрлар етказиб берди. Мана шу кадрлар XX аср 20-йиллари охиридан бошлаб партия фаолларини ташкил этди ва улар асосий давлат ҳамда партия раҳбар лавозимларида фаолият юритди [19, 420].

Сиёсий-оммавий ишларни янада чуқурлаштириш ва республика меҳнаткаш оммасини тўлиқ қамраб олиш мақсадида “кенг меҳнаткашлар оммасининг маданий савиясини ошириш, уларни совет ҳокимияти атрофида жипслаштириш ҳамда социалистик қурилиш масалаларини муҳокама қилишга жалб этиш” [20, 128] шакли бўлмиш таянч пунктлар — клублар тармоғи, шунингдек қишлоқнинг асосий сиёсий ва маданий марказлари сифатида қизил чойхоналар, деҳқон уйлари, ўрта мактаблар, сайёр кинолар ва бошқалар сезиларли даражада мустақамланди ва янада ривожлантирилди.

Партия фаоллари куйидаги тамойиллар асосида танлаб олинарди: биринчидан, кадрнинг коммунист бўлиши; иккинчидан, кадрнинг тузумга мутаассибларча содиқлиги ва юқори даражада ташкилотчилик қобилияти; учинчидан, «диалектик» фикрлаш қобилияти; тўртинчидан, ишда ташаббускорлиги; бешинчидан, интизомлилиги, яъни партия ғояларига содиқлиги [19, 421].

“Тарихда ҳеч бир синф, агар у ўзининг сиёсий етакчиларини, ҳаракатни ташкил этишга ва унга раҳбарлик қилишга қодир бўлган ўзининг илғор вакилларини илгари сурмаган бўлса хукмронликка эришмаган”, – деб таъкидлаган эди В.И.Ленин [21, 41].

4.Хулоса:

Шундай қилиб, хукмрон Компартиянинг кадрлар сиёсати мамлакатнинг етакчи кадрларига қўйиладиган талаблар тизими эди. Уларнинг хулқ-атворини йўналтирувчи, назорат қилувчи, тартибга солувчи ва баҳоловчи бу талаблар жамиятнинг ижтимоий тузилиши, жамият аъзоларининг манфаат ва ғояларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган умумий ижтимоий-сиёсий меъёр ва анъаналар таркибига кирди. Ушбу талаблар тизими кўп даражали, иккиюзламачилик характериغا эга эди, аммо бошқарувчиларнинг асосий қисмининг шакли, мотивацияси, йўналиши, хатти-ҳаракатларини баҳолаш, кадрлар билан ишлаш шакллари ва руҳсат этилган оғишларни белгилайдиган маълум бир тартиб мавжуд эди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Нифталиев И. В. Кадровая политика в Азербайджанской ССР в 20–30-х гг. XX в. (правовой аспект) // Северо-Кавказский юридический вестник. – № 1. – 2016. – С. 114. (Niftaliyev I. V. Personnel policy in the Azerbaijan SSR in the 20–30s. 20th century (legal aspect) // North Caucasian legal bulletin. - No. 1. - 2016. - P. 114.)
2. Туфанов Е.В. К вопросу о роли системы учета кадров в процессе формирования партийно-государственной номенклатуры в 1920-1930-е гг. на материалах юга России // Вестник Калмыцкого университета. – 2018 г. – № 39(3). – С.49. (Tufanov E.V. On the question of the role of the personnel accounting system in the process of formation of the party-state nomenclature in the 1920s-1930s. on the materials of the south of Russia // Bulletin of the Kalmyk University. - 2018 - No. 39(3). - P.49.)
3. Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн. собр. соч. – Т.34. – М.: Политиздат, 1969. (Lenin V.I. Will the Bolsheviks retain state power? // Full. coll. op. – V.34. - M.: Politizdat, 1969)
4. Ленин В. И. КПСС о работе с кадрами. – М.: Политиздат, 1979. – 703 с. (Lenin V. I. CPSU on work with personnel. - M.: Politizdat, 1979. - 703 p.)
5. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. – М: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2012. — 679 с. (Cherepanov V.V. Fundamentals of public service and personnel policy. - M: UNITI-DANA, 2012. - 679 p.)

6. Зарецкий Ю. И. Советско-партийные школы. Большая советская энциклопедия. в 30-ти т.. – 3-е изд.. – М.: Советская энциклопедия, 1969 –1986. // <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/103/992.htm> (Zaretsky Yu. I. Soviet Party Schools. Great Soviet Encyclopedia. in 30 volumes. // <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/103/992.htm>)
7. Курицын В.М. История государства и права России. 1929-1940 гг. – М.: Международные отношения, 1998. – С. 56. (Kuritsyn V.M. History of the state and law of Russia. 1929-1940 - М.: International relations, 1998. - P. 56.)
8. Сариева Д.С. Подготовка руководящих кадров во времена СССР // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol . 1-2 (52), 2021. – С.183. (Sarieva D.S. Leadership training during the Soviet era // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol . 1-2 (52), 2021. - P.183.)
9. Новокрещенов А.В. Государственная кадровая политика. – Новосибирск: СИУ РАН-ХиГС, 2014. – 223 с. (Novokreshchenov A.V. State personnel policy. - Novosibirsk: SIU RAN-KhiGS, 2014. - 223 p.)
10. Кульжамбекова А.Е. Система кадровой работы в государственных органах Республики Казахстан / А.Е. Кульжамбекова, Г.К. Сулейменова. – Астана: ТОО «Дэме», 2014. – 209 с.(Kulzhambekova A.E. The system of personnel work in the state bodies of the Republic of Kazakhstan / A.E. Kulzhambekova, G.K. Suleimenov. - Astana: Deme LLP, 2014. - 209 p.)
11. Сталин И.В. Сочинения. Т.6. – М.: ОГИЗ, 1947. – С. 342. (Stalin I.V. Works. T.6. - М.: OGIZ, 1947. - P. 342.)
12. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. – М.: Проспект, 2015. – С. 646. (Sakharov A.N., Bokhanov A.N., Shestakov V.A. History of Russia from ancient times to the present day. Textbook. – М.: Prospekt, 2015. – P. 646.)
13. Раджапов Д., Зиямов Ш. Важное звено партийной работы: Из истории подготовки и переподготовки партийно-советских кадров в Средней Азии. – Т.: «Узбекистан», 1978. – С. 30. (Radzharov D., Ziyamov Sh. An important link in party work: From the history of training and retraining of party and Soviet personnel in Central Asia. - Т.: "Uzbekistan", 1978. - P. 30.)
14. Ўрта Осиё Коммунистик университети // Ўзбек совет энциклопедияси. Т.13. – Т.: Ўзбек совет энциклопедияси бош редакцияси, 1979. – Б.586. (Communist University of Central Asia // Uzbek Soviet Encyclopedia. T.13. - Т.: Chief Editor of the Uzbek Soviet Encyclopedia, 1979. - P.586.)
15. Ўзбекистон ССР тарихи. 4 томлик. Т.3. – Т.: “Фан”, 1971. – Б.674. (History of Uzbekistan SSR. In 4 volumes. V.3. - Т.: "Fan", 1971. - P.674)
16. Ўзбекистон ССР тарихи. 4 томлик. Т.4. – Т.: “Фан”, 1971. – Б.71-72. (History of Uzbekistan SSR. In 4 volumes. V.4. - Т.: "Fan", 1971. - P.71-72)
17. Раджапова Р. Идеологическая работа Компартии Узбекистана в период строительства социализма (1925–1937 гг.). – Ташкент, 1982. – С.104. (Radzharova R. Ideological work of the Communist Party of Uzbekistan during the period of building socialism (1925–1937). - Tashkent, 1982. - P.104.)
18. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Т.: Шарқ, 2000. – Б.275. (New history of Uzbekistan. Book 2. Uzbekistan during the Soviet colonial period. - Т.: Sharq, 2000. - P.275).
19. Ўзбекистон тарихи (1917–1991 йиллар). К.1. Ўзбекистон 1939–1991 йилларда / Масъул муҳаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Рахимов, Қ.Ражабов. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019. – Б.420. (History of Uzbekistan (1917-1991). B.1. Uzbekistan in 1939-1991 years / Responsible editors: R. Abdullaev, M. Rahimov, Q. Rajabov. - Tashkent: NMIU "Uzbekistan", 2019. - P.420.)
20. Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и постановлениях съездов. 2-ое доп изд. — Ташкент: «Узбекистан», 1968. – С.128. (The Communist Party of Uzbekistan in

- the resolutions and resolutions of congresses. 2nd additional ed. - Tashkent: "Uzbekistan", 1968. - P.128.)
21. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 19. – М.: Политиздат, 1973. – С. 41. (Lenin V. I. Poln. coll. op. Т. 19. - М.: Politizdat, 1973. - P. 41.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000